

УДК 616.24+616.092.9+616.379-008.64
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617874>

ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Заяць Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Заяц Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франковський національний медичинський університет,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

OXIDATIVE MODIFICATION OF PROTEINS IN BLOOD SERUM OF RATS IN EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS

Zaiats L.M., Fedorchenko Yu.V.

Ivano-Frankivsk National Medical University, patfisiology@ifnmu.edu.ua

Summary/Резюме

Nowadays, diabetes mellitus is regarded as a global medical and social problem and occupies one of the main places in the structure of endocrine pathology.

Aim. To study the dynamics of indicators of oxidative modification of proteins in experimental diabetes mellitus.

The experiments were performed on 88 white male Wistar rats weighing 170-210 g. Animals were divided into three groups: 1 - intact; 2 - control; 3 - experimental with a model of diabetes mellitus, which was reproduced by intraperitoneal injection of streptozotocin by "Sigma" company (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer with a pH of 4.5, at a rate of 60 mg/kg body weight. The control group of animals received an intraperitoneal injection with an equivalent dose of 0.1 M citrate buffer solution with a pH of 4.5.

All studies were performed under thiopental-sodium anesthesia at a rate of 60 mg/kg body weight. To determine OMP indicators blood sampling was carried out 14, 28, 42 and 70 days after the streptozotocin injection. The optical density of dinitrophenylhydrazones was recorded on a spectrophotometer at wavelengths of 370 nm (ketone products of a neutral character) and at 430 nm (aldehyde products of a basic character). The STATISTICA 10 program was used for statistical processing of the obtained results.

Biochemical studies of blood serum showed an increase in the content of neutral and basic aldehyde- and ketone-dinitrophenylhydrazines in the blood serum in animals with streptozotocin-induced diabetes in comparison with the similar indicators of the control group of animals at all stages of the experiment: after 14 days by 19,3% - OMP₃₇₀, by 66,9% - OMP₄₃₀, after 28 days by 48,0% - OMP₃₇₀, by 92,4% - OMP₄₃₀, after 42 days by 117,3% - OMP₃₇₀, by 127,9% - OMP₄₃₀, and after 70 days by 124,4% - OMP₃₇₀, by

168,7% - OMP₄₃₀.

Experimental diabetes mellitus is accompanied by the intensification of the processes of oxidative modification of proteins during the entire period of the study, which is indicated by a significant increase in the content of neutral and basic aliphatic aldehyde- and ketonedinitrophenylhydrazines in the blood serum. The most pronounced changes in the indicators of oxidative modification of proteins are noted on the 70th day of the experiment.

Key words: *experimental diabetes mellitus, oxidative modification of proteins.*

На сьогодні цукровий діабет належить до глобальних медико-соціальних проблем і посідає одне з головних місць у структурі ендокринної патології.

Мета. Вивчення динаміки показників окисної модифікації білків при експериментальному цукровому діабеті.

Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г. Тварини були розділені на три групи: 1 – інтактна, 2 – контрольна, 3 – експериментальна з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочеревинно вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5. Усі дослідження здійснювались під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для визначення показників OMB проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Оптичну щільність динітрофенілгідразонів реєстрували на спектрофотометрі при довжинах хвиль 370 нм (кетонні продукти нейтрального характеру) та при 430 нм (альдегідні продукти основного характеру). При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10.

Проведені біохімічні дослідження сироватки крові показали, що у тварин із стрептозотозин-індукованим діабетом спостерігається підвищення вмісту в сироватці крові альдегідо- і кетондинітрофенілгідразонів нейтрального та основного характеру у порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи тварин на всіх етапах експерименту: через 14 діб на 19,3% - OMB₃₇₀, 66,9% - OMB₄₃₀, через 28 діб на 48,0% - OMB₃₇₀, на 92,4% - OMB₄₃₀, через 42 доби на 117,3% - OMB₃₇₀, 127,9% - OMB₄₃₀, і через 70 діб на 124,4% - OMB₃₇₀, на 168,7% - OMB₄₃₀.

Експериментальний цукровий діабет протягом усього періоду дослідження супроводжується інтенсифікацією процесів окисної модифікації білків, на що вказує достовірне підвищення вмісту в сироватці крові аліфатичних альдегідо- і кетондинітрофенілгідразонів нейтрального та основного характеру. Найбільше виражені зміни показників окисної модифікації білків відмічаються на 70-у добу експерименту.

Ключові слова: *експериментальний цукровий діабет, окисна модифікація білків.*

Сахарный диабет относится к глобальным медико-социальным проблемам и занимает одно из главных мест в структуре эндокринной патологии.

Цель. Изучение динамики показателей окислительной модификации белков при экспериментальном сахарном диабете.

Эксперименты выполнены на 88 белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-210 г. Животные были разделены на три группы: 1 – интактная, 2 – контрольная,

3 – експериментальна с моделью сахарного діабета, который воспроизводили путем внутривентриального введения стрептозотоцина. (США), разведенного в 0,1 М цитратном буфере с рН 4,5, из расчета 60 мг/кг массы тела. Контрольной группе животных внутривентриально вводили эквивалентную дозу 0,1 М буферного цитратного раствора с рН 4,5. Все исследования проводились под тиопентал-натриевым обезболиванием из расчета 60 мг/кг. Забор крови для определения показателей ОМБ проводился через 14, 28, 42 и 70 суток после инъекции стрептозотоцина. Оптическую плотность динитрофенилгидразонов регистрировали на спектрофотометре при длинах волн 370 нм (кетонные продукты нейтрального характера) и 430 нм (альдегидные продукты основного характера). При проведении статистической обработки полученных результатов использовалась программа STATISTICA 10.

Проведенные биохимические исследования сыворотки крови показали, что у животных со стрептозотоцин-индуцированным диабетом наблюдается повышение содержания в сыворотке крови альдегидо- и кетондинитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы животных на всех этапах эксперимента: через 14 - ОМБ370, 66,9% - ОМБ430, через 28 суток на 48,0% - ОМБ370, на 92,4% - ОМБ430, через 42 суток на 117,3% - ОМБ370, 127,9% - ОМБ430, и через 72 суток на 124,4% - ОМБ370, на 168,7% - ОМБ430.

Экспериментальный сахарный диабет на протяжении всего периода исследования сопровождается интенсификацией процессов окислительной модификации белков, что указывает достоверное повышение содержания в сыворотке крови алифатических альдегидо- и кетондинитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера. Наиболее выраженные изменения показателей окислительной модификации белков отмечаются на 70-е сутки эксперимента.

Ключевые слова: экспериментальный сахарный диабет, окислительная модификация белков.

Вступ

На сьогодні цукровий діабет (ЦД) належить до глобальних медико-соціальних проблем і посідає одне з головних місць у структурі ендокринної патології [1, 2, 9, 13].

Гостроту проблеми визначає не лише прогресуюче зростання кількості хворих на ЦД, але й надзвичайно високий розвиток ускладнень, які призводять до втрати працездатності, інвалідизації та передчасної смерті цієї категорії хворих [4, 10, 12, 15]. Як свідчать клінічні та експериментальні дослідження ЦД відноситься до групи метаболічних захворювань, що характеризуються порушенням усіх видів обміну речовин, відповідно антиоксидантний захист не може справитись зі значним навантаженням [3, 16]. У зв'язку з цим є доцільним вив-

чення однієї з патогенетичних ланок ЦД, а саме окисної модифікації білків (ОМБ). Результатом ОМБ є зміна структури та фізико-хімічних властивостей білків. На сьогодні опубліковано багато наукових праць стосовно ролі ОМБ клітинних мембран при різних патологічних станах [6, 7, 8, 11]. Проте недостатньо вивченим залишається роль ОМБ при ЦД.

Мета роботи полягала у вивченні динаміки показників окисної модифікації білків при експериментальному цукровому діабеті.

Матеріал і методи дослідження

Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г, яких утримували на стандартному харчовому раціоні з вільним доступом до води. Тварини були розділені на

три групи: 1 – інтактна (n=10); 2 – контрольна (n=40); 3 – експериментальна (n=38) з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочередового введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочередово вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5.

Утримання тварин та дослідження проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» ухвалених П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Усі дослідження здійснювались під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для біохімічного дослідження проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Визначення ОМБ сироватки крові проводили за методом О.Є. Дубініної [5]. Оптичну щільність динітрофенілгідразонів реєстрували на спектрофотометрі при довжинах хвиль 370 нм (кетонні продукти нейтрального характеру) та при 430 нм (альдегідні продукти основного характеру).

При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10. З допомогою можливостей описової статистики усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип їх розподілу за тестом Шапіро-Уїлка. Оскільки абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону

Гауса, для описання центральної тенденції обрано середнє арифметичне \pm стандартна похибка ($M \pm m$), а для оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів у групах порівняння (дослідна і контрольна) та перевірки нульової гіпотези - параметричний t-тест (критерій Стюдента). Для оцінки достовірності змін даних у динаміці (14, 28, 42, 70 діб) всередині кожної з груп порівняння застосували непараметричний метод для трьох і більше груп порівняння - дисперсійний аналіз Фрідмана та коефіцієнт конкордантності Кендала (Friedman ANOVA and Kenall Coef. of Concordance).

Результати та обговорення

Проведені нами дослідження показали, що у тварин із стрептозотоцин-індукованим діабетом спостерігається підвищення вмісту у сироватці крові альдегідо- і кетондинітрофенілгідразонів нейтрального та основного характеру у порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи тварин на всіх етапах експерименту (табл. 1, рис. 1; табл. 2, рис. 2).

Зокрема було встановлено, що через 14 діб після початку експерименту, вміст у сироватці крові кетопохідних нейтрального характеру перевищував показники контрольної групи тварин на 19,3% ($p < 0,001$). Рівень у сироватці крові альдегідопхідних основного характеру зростав на 66,9% відносно показників контрольної групи тварин. Через 28 діб експерименту концентрація у сироватці крові кетопохідних нейтрального характеру збільшувалася стосовно контролю на 48,0% ($p < 0,001$). Вміст у сироватці

Таблиця 1

Концентрація кетопохідних нейтрального характеру (ОМБ_{370нм}, ум.од.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p ₂
	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	
Дослід	1,210*	0,002	1,510*	0,002	2,210*	0,001	2,287*	0,002	<0,001
Контроль	1,020	0,001	1,020	0,001	1,017	0,001	1,019	0,001	>0,05
p ₁	<0,001		<0,001		<0,001		<0,001		
Інтактні	1,014 \pm 0,001								

Примітка: 1. p₁ – достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p₂ – достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * – достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

крові $ОМБ_{430}$ основного характеру зростав на 92,4% відносно показників контрольної групи тварин. Зі збільшенням терміну дослідження (42 доби) рівень $ОМБ_{370}$ перевищував аналогічні показники контрольної групи тварин на 117,3% ($p < 0,001$).

На даний період дослідження концентрація $ОМБ_{430}$ у сироватці крові збільшувалася на 127,9% ($p < 0,001$). Максимальне підвищення у сироватці крові альдегідо- та кетопохідних як нейтрального, так і основного характеру відмічається на 70-у добу дослідження. При цьому, вміст у сироватці крові $ОМБ_{370}$ зростав на 124,4% ($p < 0,001$). Також збільшувалася концентрація у сироватці крові $ОМБ_{430}$ на 168,7% ($p < 0,001$).

Отримані нами дані динаміки вмісту у сироватці крові альдегідо- та кетопохідних білків нейтрального та основного характеру свідчать про їх однонаправлені зміни. Згідно наших результатів дослідження, концентрація окисномодифікованих білків (як нейтрального - $ОМБ_{370}$, так і основного характеру - $ОМБ_{430}$) у тварин із змодельованим ЦД значно зростала відповідно до збільшення термінів спостереження порівняно з показниками контрольної групи тварин. Аналогічне

Рис. 1. Динаміка вмісту кетопохідних нейтрального характеру ($ОМБ_{370}$ nm, ум.од.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному цукровому діабеті

Примітка: групи тварин: Інт – інтактна; К – контрольна; Д – дослідна. 14, 28, 42, 70 – доби дослідження

підвищення концентрації $ОМБ$ у сироватці крові відмічають і ряд інших дослідників при різних патологічних станах [3, 6]. $ОМБ$ є одним із ранніх індикаторів ушкодження клітин. У результаті $ОМБ$ змінюються структури, фізико-хімічні та біологічні властивості білкової молекули. Інтенсивність $ОМБ$ визначається особливостями амінокислотного складу білків. Накопичення модифікованих білків порушує нормальне функціонування клітини та сприяє розвитку різних патологічних станів в організмі в цілому [14]. Разом з тим, необхідно відмітити, що інтенсифікація $ОМБ$ була більш виражена за показниками основного ніж нейтрального характеру, що узгоджується з результатами досліджень інших науковців [3, 6, 7, 11].

Таблиця 2

Концентрація альдегідопихідних основного характеру ($ОМБ_{430}$ nm, ум.од.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p_2
	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	
Дослід	0,599*	0,003	0,687*	0,002	0,825*	0,002	0,970*	0,002	<0,001
Контроль	0,359	0,002	0,357	0,001	0,362	0,002	0,361	0,001	>0,05
p_1	<0,001		<0,001		<0,001		<0,001		
Інтактні	0,380 \pm 0,004								

Примітка: 1. p_1 – достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p_2 – достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * – достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

Висновки

1. Експериментальний цукровий діабет протягом усього періоду дослідження супроводжується інтенсифікацією процесів окисної модифікації білків на що вка-

зує достовірне підвищення вмісту в сироватці крові аліфатичних альдегідо- і кетондинітрофенілгідрозонів нейтрального та основного характеру.

2. Найбільш виражені зміни показників окисної модифікації білків відмічаються на 70-у добу експерименту.

Література

1. Бухтіярова ІП, Щокіна КГ, Дроговоз СМ, Іщенко ОМ. Антиоксидантна дія ралейкіну на моделі діабету стрептозотоцинового діабету в щурів. Фармокологія та лікарська токсикологія. 2015; 6(46): 47-52.
2. Глоба ЄВ, Зелінська НБ, Шевченко Ю. Моногенний діабет в Україні: гени, фенотип, лікування. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2017; 3(59):41-49. doi: [https://doi.org/10.24026/1818-1384.3\(59\).2017.110893](https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(59).2017.110893).
3. Дзюбановський ІЯ, Вервега БМ, Підручна СР, Мельник НА, Гудима АА. Динаміка показників окиснювальної модифікації білків за умов експериментального перитоніту на тлі цукрового діабету. Медична та клінічна хімія. 2019; 21(2):49-54. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i2.10293.
4. Добреля НВ, Хромов ОС. Цукровий діабет та мале коло кровообігу (частина 1). Фізіол. журн. 2019; 65(2):97-107.
5. Дубинина ЕЕ, Бурмистров СО, Ходов ДА, Поротов ІГ. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения. Вопросы медицинской химии. 1995;41(107):24-26.
6. Кузьмак ІП, Дмухальська ЄБ, Підручна СР, Ярошенко ТЯ, Криницька ІЯ, Куліцька МІ. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки. Медична та клінічна хімія. 2017; 19(1):114-117. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7680.
7. Ліснянська НВ. Роль оксидативного стресу в патогенезі хронічного ентероколіту на фоні експериментального стрептозотоцинового діабету. Медична та клінічна хімія. 2017; 19(1): 53-59. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7414.
8. Маньковський ДС. Окисна деструкція білків при гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку на етапах кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021;3:115-119. doi: 10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12524.
9. Садогурська КВ, Косуба РБ, Яремій ІМ, Зеленик ВГ. Вивчення гіпоглікемічної активності нанохрому цитрату в тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. Фармокологія та лікарська токсикологія. 2017; 4-5(55): 82-88.
10. Ситник ІМ, Хайтович МВ. Застосування антиоксидантів за цукрового діабету І типу. Фармокологія та лікарська токсикологія. 2015; 6(46): 3-11.
11. Черкасова ВВ. Роль окисної модифікації білків при експериментальному гострому панкреатиті та за умов корекції дексаметазоном. Буковинський медичний вісник. 2017; 21(2):110-114. doi:10.24061/2413-0737/XXI.2.82.2.2017.70
12. Щеголь ІМ. Цукровий діабет. Медсестринство. 2019; 1:52-54. doi:10.11603/2411-1597.2019.1.9989.
13. Akasaka H, Ohnishi H, Narita Y, Kameda M, Miki T, Takahashi H, et al. The Serum Level of KL-6 Is Associated with the Risk of Insulin Resistance and New-onset Diabetes Mellitus:

Рис. 2. Динаміка вмісту альдегідопохідних основного характеру (ОМБ_{430нм}, ум.од.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному цукровому діабеті

The Tanno-Sobetsu Study. Intern Med. 2017; 56: 3009-3018. doi: 10.2169/internalmedicine.8716-16

14. Breusing N, Grune T. Biomarkers of protein oxidation from a chemical, biological and medical point of view. Experimental Gerontology. 2010;45(10): 733-737. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
15. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. World Journal of Diabetes. 2020; 11(8):351-357. doi: 10.4239/wjd.v11.i8.351.
16. Scharbarg E, Daenens M, Lemaitre F. Astrocyte-derived adenosine is central to the hypnogenic effect of glucose. Scientific Reports. 2016; 6: 191-207. doi: 10.1038/srep19107.

References

1. Buhtiyarova IP, Shchokina KG, Drogovoz SM, Ischenko AM. Antioxidant action of raleukin on the model of streptozotocine diabetes in rats [in Ukrainian]. Pharmacology and Drug Toxicology. 2015; 6(46): 47-52.
2. Globa EV, Zelinska NB, Shevchenko IYu. MODY in Ukraine: genes, clinical phenotypes and treatment [in Ukrainian]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2017; 3(59):41-49. doi: [https://doi.org/10.24026/1818-1384.3\(59\).2017.110893](https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(59).2017.110893).
3. Dzyubanovsky Ya, Verveha BM, Pidruchna SR, Melnyk NA, Hudyma AA. Dynamics of indicators of oxidative modification of proteins under the experimental peritonitis against diabetes mellitus [in Ukrainian]. Medical and Clinical Chemistry. 2019; 21(2):49-54. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i2.10293.
4. Dobrelia NV, Khromov AS. Diabetes mellitus and pulmonary circulation (part 1) [in Ukrainian]. Fiziologichnyi Zhurnal. 2019; 65(2):97-107.
5. Dubinina EE, Burmistrov SO, Khodov DA, Porotov IG. Oxidative modification of human serum proteins. A method of determining it [in Russian]. Vopr Med Khim. 1995;41(107):24-26.
6. Kuzmak IP, Dmukhalska YB, Pydruchna SR, Yaroshenko TY, Krynytska IY, Kulitska MI. Protein oxidative modification in white rats of different ages under acute poisoning by amanita phalloides toxins [in Ukrainian]. Medical and Clinical Chemistry. 2017; 19(1):114-117. doi: 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7680.
7. Lisnianska NV. Role of oxidative stress in pathogenesis of chronic enterocolitis on the background of streptozotocin-induced diabe-

tes [in Ukrainian]. Medical and Clinical Chemistry. 2017; 19(1): 53-59. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7414.

8. Mankovsky DS. Oxidative destruction of proteins in hypoxic-ischemic brain losses at the stages of cardiosurgical interventions with the use of artificial blood circulation [in Ukrainian]. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2021;3:115-119. doi: 10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12524.
9. Sadohurska KV, Kosuba RB, Yaremiy IM, Zeleniuk VG. Study of hypoglycemic activity of nanochromium citrate in animals with experimental type 2 diabetes mellitus [in Ukrainian]. Pharmacology and Drug Toxicology. 2017; 4-5(55): 82-88.
10. Sytnik IM, Khaitovych MV. The use of antioxidants in type I diabetes mellitus [in Ukrainian]. Pharmacology and Drug Toxicology. 2015; 6(46): 3-11.
11. Cherkasova VV. Role of oxidative modification of proteins in experimental acute pancreatitis with dexamethasone correction [in Ukrainian]. Bukovinian Medical Herald. 2017; 21(2):110-114. doi:10.24061/2413-0737/XXI.2.82.2.2017.70
12. Shchegol IM.. Diabetes mellitus [in Ukrainian]. Nursing. 2019; 1:52-54. doi:10.11603/2411-1597.2019.1.9989.
13. Akasaka H, Ohnishi H, Narita Y, Kameda M, Miki T, Takahashi H, et al. The Serum Level of KL-6 Is Associated with the Risk of Insulin Resistance and New-onset Diabetes Mellitus: The Tanno-Sobetsu Study. Intern Med. 2017; 56: 3009-3018. doi: 10.2169/internalmedicine.8716-16
14. Breusing N, Grune T. Biomarkers of protein oxidation from a chemical, biological and medical point of view. Experimental Gerontology. 2010;45(10): 733-737. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
15. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. World Journal of Diabetes. 2020; 11(8):351-357. doi: 10.4239/wjd.v11.i8.351.
16. Scharbarg E, Daenens M, Lemaitre F. Astrocyte-derived adenosine is central to the hypnogenic effect of glucose. Scientific Reports. 2016; 6: 191-207. doi: 10.1038/srep19107.

*Вперше надійшла до редакції 27.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*